

06

Fecha de presentación: septiembre, 2018
Fecha de aceptación: diciembre, 2018
Fecha de publicación: enero, 2019

LA AUSENCIA FEMENINA EN SECUNDARIA. UN CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO THE FEMALE ABSENCE IN SECONDARY. A PATH TOWARDS GENDER EQUALITY

Gloria Alberca Rodríguez¹
E-mail: gloria.alberca@um.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8351-4204>
Eva Ortiz Cermeño¹
E-mail: evaortiz@um.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7313-7006>
¹Universidad de Murcia. España.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Alberca Rodríguez, G., & Ortiz Cermeño, E. (2019). La ausencia femenina en secundaria. Un camino hacia la igualdad de género. *Universidad y Sociedad*, 10(6), 48-55. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

RESUMEN

Este trabajo de investigación plantea una reflexión sobre la desigualdad de género existente en los contenidos del aula de Ciencias Sociales, en el primer curso de secundaria, y las consecuencias que ésta produce entre el alumnado de 12 a 14 años. Para ello, se realizará un recorrido teórico por esta situación con el que se pretende vislumbrar la importancia de trabajar los valores como la conciencia crítica, la asertividad, la responsabilidad social, la libertad y el respeto para abordar necesidades sociales como la equidad. Se concluye que esta problemática debe ser tratada en el centro educativo para conseguir, no solo una formación cívica del alumnado, sino una formación académica completa que le otorgue herramientas para combatir estos estigmas sociales.

Palabras clave: Internet, comunicación, turismo.

ABSTRACT

This article contains a reflection about the gender inequality into the Social Sciences contents in the first year of Secondary and the consequences for students aged 12 to 14. For that, we will take a theoretical tour of this situation. With this reflection it is intended to make visible the importance of working values such as critical awareness, assertiveness, social responsibility, freedom and respect to face social problems such as equity. It is concluded that this problem must be attended in the educational center to achieve not only a civic education of the students but a complete academic training that gives them tools to combat these social stigmas.

Keywords: Internet, communication, tourism.

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2012). *From access to equality: Empowering girls and woman through literacy and secondary education*. Paris: UNESCO Education.
- Penalver, R. (2003). *¿Qué quieres enseñar?: Un libro sexista oculta a la mitad*. Murcia: Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.
- Pinger, F. (2009). *Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision*. 2nd revised and updated edition. Paris: UNESCO & Georg Eckert Institute for International Textbook Research.
- Rebollo, M. A. (2006). *Género e interculturalidad: educar para la igualdad*. Madrid: La Muralla, Colección Aula Abierta.
- Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Granada: Aljibe.
- Rubín, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. *Nueva Antropología*, 8(30), 95-145. Recuperado de <http://www.caladona.org/grups/uploads/2007/05/EI%20trafico%20de%20mujeres2.pdf>
- Vaillo, M. (2016). La investigación sobre libros de texto desde la perspectiva de género: ¿Hacia la renovación de los materiales didácticos? *Tendencias pedagógicas*, 27, 97-124. Recuperado de <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/articulo/view/30020>
- Valcarcel, A. (2008). *Feminismo en el mundo global*. Madrid: Cátedra/Universitat de València/Instituto de la Mujer, Colección Feminismos.
- Valdivieso, S. (Coord.), Ayuste, A., Rodríguez, M^a. C. y Vila, E. S. (2016). Educación y género en la formación docente en un enfoque de equidad y democracia. En F. Carrillo (Coord.), *Democracia y Educación en la formación*, (pp. 117-140). Vic: Universitat de Vic/ Universitat Central de Catalunya.
- Valls, R. (2001). Los nuevos retos de las investigaciones sobre los manuales escolares de Historia. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 6, 31-42. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/652/65200603.pdf>
- Weiler, K. (1988). *Women Teaching for Change*. California: Bergin and Garvey.
- Weiler, K., & Arnot, M. (1993). *Feminism and Social Justice in Education*. Medford: Falmer Press.